

Анализ грузоподъемных конструкций в строительстве малых жилых домов

Юнусов Шохрух Имин угли

Ортиков Алимардон

Магистранты, Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В данной статье произведен анализ имеющихся грузоподъемных конструкций, применяющийся в строительстве жилых домов. Имеется сравнительный анализ, позволяющий определить оптимальный вариант конструкции для строительства жилых домов.

Ключевые слова: Грузоподъемная конструкция, грани, грузоподъемники, башенные, самоходные, стационарные, быстромонтируемые краны

Грузоподъемная техника – это один из ключевых элементов в процессе строительства.

Для поднятия и перемещения грузов на строительной площадке (строительном объекте) используют несколько видов подъемных кранов: самоходные стреловые краны, мобильные строительные краны, башенные, "нулевики", быстромонтируемые краны, козловые, кабельные и краны спец назначения (плавучие, летающие).

Основная теххарактеристика строительных подъемников - максимально разрешенный вес груза, который техника может поднять, т.е. грузоподъемность.

К прочим характеристикам строительных подъемников относят:

максимальную высоту подъема груза;

скорость подъема и опускания груза;

максимальное расстояние от оси мачты подъемника до конца платформы, введенной в оконный проем, или до оси крюка, на котором подвешен груз;

максимальное расстояние по вертикали между крайними верхним и нижним положениями груза;

скорость транспортировки груза по горизонтали.

Все краны строительного назначения можно разделить на четыре группы: самоходные, башенные, стационарные, спец назначения.

Строительные грузовые подъемники

Грузовые подъемники по конструкции бывают одномачтовые, двухмачтовые, трехмачтовые и шахтные.

Мачтовые строительные подъемники широко применяются в городском строительстве. С их помощью очень легко поднимать и поэтажно подавать через проемы окон и дверей в строящемся здании стройматериалы. Нарращивание мачт происходит по ходу постройки объекта.

Груз в шахтном подъемнике транспортируется на платформе по вертикальным направляющим. Доступ к платформе может быть с 2-х сторон.

По типу установки грузовые строительные подъемники бывают:

неподвижные разборные подъемники, устанавливаемые возле строящегося объекта;

неподвижные разборные подъемники с креплением к фундаменту или стене;
передвижные подъемники, которые можно перемещать с одной точки в другую без разборки.

Преимущества и недостатки различных типов самоходных кранов

Гусеничные краны в отличие от автокранов обладают большей грузоподъемностью и проходимостью. Гусеницы оказывают меньшее удельное давление на грунт, что обусловлено большой поверхностью опоры. Также гусеницы позволяют с легкостью преодолевать бездорожье и передвигаться по слабому грунту. Вес гусеничного подъемника больше, чем у автокрана, но это дает преимущество в грузоподъемности. Поэтому, если на стройке необходимо перемещать тяжелые грузы, выбирают именно гусеничный тип кранов.

Преимущества гусеничных кранов являются также и его недостатками. Ввиду своей сложной и тяжелой конструкции гусеничный кран обладает плохой маневренностью и неудобен в перемещении с объекта на объект. Тяжелые и сложные по конструкции гусеницы (40% веса всей машины) подвержены быстрому износу деталей.

Гусеничные краны выпускают как с решетчатой, так и с телескопической стрелой. Основными производителями гусеничных кранов с решетчатой стрелой являются такие компании, как Liebherr, Sany, Hitachi, Terex, XCMG, Kobelco и др.

Автокраны в отличие от гусеничных обладают высокими скоростными характеристиками и маневренностью. Эти качества позволяют использовать их для выполнения рассредоточенных по строительной площадке работ. Конструкция выглядит следующим образом: вместо кузова на шасси автомобиля монтируется ходовая и поворотная рамы. На поворотной раме крепятся механизмы подъема и опускания стрелы, поворотный механизм, стрела, кабина и противовес.

Список использованной литературы:

1. Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю.Ишлинский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. — С. 127, 245. — 671 с. — 15000 экз. — ISBN 5-85270-322-2
2. П. Н. Ушаков, М. Г. Бродский — Спр-к: Краны и лифты Промышленных предприятий, М: Металлургия, 1974, 352 с., илл.
3. М. П. Александров, Л. Н. Колобов, Н. А. Лобов и др.: — Грузоподъемные машины: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные машины». — М: Машиностроение, 1986 — 400 с., ил.